

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2024

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахьярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Abduqahhor Absattorovich Raxmonov ABU YUSUF QARASHLARIDA IJTIMOY ADOLAT G'UYASINING FALSAFIY JIHATLARI.....	8
2. Amonov Muhsin Erkinovich YOSHLAR MA'NAVYI QIYOFASINI SHAKLLANISHIDA EKOLOGIK ONG VA IJTIMOY TARMOQLARNING TA'SIRI.....	16
3. Axmedov Sohob Sayimovich JALOLIDDIN RUMIYNING IJTIMOY-FALSAFIY QARASHLARIDA ADOLAT VA TENGLIK MASALALARI.....	21
4. Айматов А.Қ. АБДУЛҲАМИД ЧЎЛПОН ЭСТЕТИК ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ОБЪЕКТИВ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ.....	26
5. Cho'liyeva Vasila Erkinovna FALSAFA TARIXIDA INSON MOHIYATIGA OID QARASHLARNING TARIXIY-FALSAFIY ILDIZLARI.....	31
6. Irgasheva Nurxon Abdullayevna MUNAVVAR QORI MA'NAVYI MEROSIDA SHARQONA MILLIY UYG'UNLIK.....	38
7. Karimov Sanjar Sindorqulovich YOSHLARDA HAYOTIY MAQSADLAR SHAKLLANISHINING IJTIMOY-FALSAFIY MASALALARI.....	44
8. Karimova Ra'no Malikovna KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH - MUSTAQILLIK FALSAFASINING ASOSIY MASALALARIDAN BIRI.....	50
9. Mirzayeva Nigina Olimovna JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSIDA OILA FAROVONLIGI TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
10. Ravshanov Akmal Maxmudovich BAHOUDIN NAQSHBANDNING MARKAZIY OSIYO TASAVVUFI VA TARIQATLARI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI.....	61
11. Raximov Azizbek Bekturdiyevich KITOB VA KITOBXONLIK FENOMENINING ETIMOLOGIK ASOSLARI: IJTIMOY- FALSAFIY TAHLIL.....	65
12. Samanova Shaxlo Boxtiyarovna ANTROPOTSENTRIK EKOLOGIK ETIKA DILEMMASINING EKOLOGIK MUVOZANATGA TA'SIRI.....	70
13. Madinabonu Shukhrat kizi Shamsiddinova, Aziza Nugmanovna Makhmudova, ENGAGEMENT OF MEDICAL STUDENTS IN PROFESSIONAL ETHICAL- DEONTOLOGICAL CULTURE.....	74

14. Teshayev Nutfullo Nasrulloevich YANGI O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHI VA MA'NAVIY YANGILANISHIDA MA'NAVIY OMILLARNING AXAMIYATI (ijtimoiy-falsafiy taxlil).....	79
15. Turayeva Dildora Shuhratovna XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING IJTIMOIIY KOMPRAMISSGA ERISHISHGAGI YO'LLARI.....	85
16. Xudjaqulova Feruza Rahmatovna MAFKURANING TARKIBIIY TUZILISHI VA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI.....	89
17. Аброрхон Асатуллоев РОЛЬ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АБДУРАХМАНА ТАШКАНДИ И АБДУЛЛЫ АВЛОНИ В СОЗДАНИИ ОСНОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА.....	95
18. Ёкубов Сухроб Фирдавсович ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУФИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.....	99
19. Негматова Шахзода Шухратовна, Хайдаров Аслиддин Низамитдинович АНЪАНАВИЙ ИСТЕЪМОЛ МАДАНИЯТИ, НАМОЁН БЎЛИШ СОҲАЛАРИ ВА УНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ АҲАМИЯТИ.....	104

Samanova Shaxlo Boxtiyarovna
F.f.d (PhD). dotsent, UrDPI, Urganch,
shaxloboxtiyarova@gmail.com

ANTROPOTSENTRIK EKOLOGIK ETIKA DILEMMASINING EKOLOGIK MUVOZANATGA TA'SIRI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11397490>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada antropotsentrik ekologik etika dilemmasining ekologik muvozanatga ta'siri masalalari ilmiy, ijtimoiy-falsafiy tahlil qilingan. Antropotsentrik ekologik etika dilemmasining mohiyati shundaki, inson umr kechirishi, hayotdan zavqlanishi, tabiat va ekologik muhitni muhofaza qilish asosida rivojlanishi va tabiatning ham "resurs", ham "estetika manbayi" sifatida xizmat qilishi o'rtasida muvozanat saqlanishi kerak. Atrof-muhitni muhofaza qilish juda murakkab va keng qamrovli masala bo'lib, bu muammoning murakkabligi nafaqat odamlarning iqtisodiy farovonlikka intilishi va atrof-muhitni muhofaza qilishi o'rtasidagi ziddiyat bilan, balki uni hal qilishda ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish sharoitlari bilan chegaralanadi. Xususan, ekologik muammolarning paydo bo'lishi asosan sanoatlashuvni jarayoni bilan bog'liq. Shuningdek, ekologik etika va antropotsentrik ekologik etika, dilemma tushunchalarining mazmun-mohiyati, antropotsentrik ekologik etika dilemmasining inson va tabiat, tabiat va jamiyat munosabatlari tizimidagi o'ziga xos xususiyatlari ochib berilgan. Ekologik etikani shakllanishida antroposentrik ziddiyatlarni oldini olish va bartaraf qilishga qaratilgan ilmiy-nazariy va amaliy taklif-tavsiyalar asoslangan.

Kalit so'zlar: Antroposentrizm, ekologiya, ekologik etika, ekologik muvozanat, ekologik qadriyat, dilemma, iqtisodiy farovonlik, axloq, insonparvarlik, ezgulik, bag'rikenglik.

Саманова Шахло Бохтияровна
(Узбекистан, Хорезм)

АННОТАЦИЯ

В статье научно и социально-философски анализируются вопросы влияния дилеммы антропоцентрической экологической этики на экологический баланс. Суть дилеммы антропоцентрической экологической этики заключается в том, что необходимо поддерживать баланс между выживанием человека, наслаждением жизнью, развитием, основанным на защите природы и экологической среды, и природой, служащей одновременно "ресурсом" и "источником эстетики". Охрана окружающей среды является очень сложной и всеобъемлющей проблемой, и сложность этой проблемы ограничивается не только конфликтом между стремлением людей к экономическому благополучию и охраной окружающей среды, но и условиями социально-экономического развития при его решении. В частности, возникновение экологических проблем связано главным образом с процессом индустриализации. Также раскрываются сущность понятий экологической этики и

антропоцентрической экологической этики, дилемма, особенности дилеммы антропоцентрической экологической этики в системе отношений человека и природы, природы и общества. Формирование экологической этики базируется на научно-теоретических и практических рекомендациях, направленных на предотвращение и устранение антропоцентрических конфликтов.

Ключевые слова: Антропоцентризм, экология, экологическая этика, экологический баланс, экологическая ценность, дилемма, экономическое благополучие, этика, гуманизм, добро, толерантность.

Samanova Shaxlo Boxtiyarovna
(Uzbekistan, Xarezm)

ABSTRACT

In this article, the issues of influence of anthropocentric environmental ethics dilemma on ecological balance are analyzed scientifically, socio-philosophically. The essence of the dilemma of anthropocentric ecological ethics is that a balance must be maintained between human survival, enjoyment of life, development based on the protection of nature and ecological environment, and nature serving as both a “resource” and a “source of aesthetics”. Environmental protection is a very complex and comprehensive issue, and the complexity of this problem is limited not only by the conflict between people's pursuit of economic well-being and environmental protection, but also by the conditions of social and economic development in its solution. In particular, the emergence of environmental problems is mainly related to the process of industrialization. Also, the essence of the concepts of ecological ethics and anthropocentric ecological ethics, the dilemma, the specific features of the dilemma of anthropocentric ecological ethics in the system of relations between man and nature, nature and society are revealed. The formation of ecological ethics is based on scientific-theoretical and practical recommendations aimed at preventing and eliminating anthropocentric conflicts.

Key words: Anthropocentrism, ecology, ecological ethics, ecological balance, ecological value, dilemma, economic well-being, ethics, humanitarianism, goodness, tolerance.

KIRISH

Antropotsentriзм uzoq vaqtdan beri mavjud bo‘lgan konseptual an‘ana bo‘lib, u insonni koinotdagi “hamma narsaning ruhi”, borliq va qadriyatlar markazi sifatida qarashga, tabiat va tabiiy obyektlarni insonning foydalanishi, zavqlanishi va resurslari sifatida ko‘rishga asoslanadi.[1.C.119-137] Antropotsentriзм konseptiyasiga ko‘ra, axloq va etika faqat insonga xos tushunchalar bo‘lib, unga ko‘ra, inson faqat inson oldida axloqiy majburiyatlarga ega, hamda tabiat oldida bevosita axloqiy majburiyatlarga ega emas. Odamlarning tabiatni muhofaza qilishni xohlashlarining yagona sababi faqat ekologik muhit inqirozi inson manfaatlariga tahdid solayotgani yoki, tabiiy muhitning o‘zi hurmat qilish va himoya qilish kerakligi uchun emas. Boshqacha aytganda, tabiat inson axloqiy majburiyatlarining obyekti emas. Agar “ekologik etika” ni “inson va tabiat (atrof-muhit) o‘rtasidagi axloq” deb tushunsak, antropotsentriзмda haqiqiy “ekologik etika” mavjud emas. Antropotsentriзмning “ekologik etikasi” insonning tabiiy muhitni saqlashda o‘z manfaatlarini hisobiga axloqiy munosabatlarni qo‘llash va ifodalashdan boshqa narsa emas. Bunda tabiiy muhit inson bilan ma‘lum darajadagi tenglikka ega bo‘lgan axloqiy qadriyat subyekti sifatida emas, balki faqat inson manfaatlarini bilan bog‘liq “resurs” yoki “obyekt” sifatida qaraladi. 1970-yillarga qadar axloqshunoslar asosan ekologik axloqni ana shunday antropotsentriзм doirasida muhokama qilishgan.

MATERIALLAR VA METODLAR

Antropotsentrik ekologik etika dilemmasining mohiyati shundaki, inson umr kechirishi, hayotdan zavqlanishi, tabiat va ekologik muhitni muhofaza qilish asosida rivojlanishi va tabiatning ham “resurs”, ham “estetika manbai” sifatida xizmat qilishi o‘rtasida muvozanat saqlanishi kerak. Binobarin, “Asrlar davomida aksariyat dinlarning muqaddas yozuvlari inson zotining tabiat bilan mohiyatan bir ekanligini o‘rgatib keldi. Inson zotining tabiat bilan birligini tushuntirishga bunday

transsendental yondashuv o'tmishga oid bo'lsa-da, uni hali ham qayta tiklash imkoni bor. Buning ishonchli isboti, inson va tabiat o'rtasida o'zaro bog'liqlikning mavjudligidir, shuningdek, bunday qarash xalqaro plyuralizm realliklari bilan to'liq mos keladi".[7.272] Antropotsentristik ekologik etikaning asosiy konsepsiyasi "ko'p odamlarning manfaatlarini maksimal darajada amalga oshirish"dir, ammo real hayotda odamlarning manfaatlari juda murakkab, ko'pincha bir-biriga bog'langan, o'zaro ta'sirga ega va bir vaqtning o'zida qarama-qarshidir. Ayniqsa, "umumiy resurs" shaklida mavjud bo'lgan tabiiy ekologik muhitga kishilar o'rtasidagi manfaat munosabatlari vazifasi ham yuklatilsa, bu manfaat munosabatlari yanada murakkablashadi. Mohiyatan "umumiy resurs" sifatida mavjud bo'lgan tabiiy ekologik muhitni, unga inson faoliyatining ta'sirini va bu ta'sirning odamlarga ta'sirini aniq taxmin qilish va o'lchash imkonsiz.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ekologik qadriyatlarni shakllantirishning fundamental asosi bu masalaning oilaviy tarbiyada qay darajada o'rin egallaganligi bilan bevosita bog'liqdir. Yoshlarimizni tabiatga muxabbat ruxida tarbiyalash, ekologik qadriyatlarning keng quloch yozishi uchun real imkoniyatlarni vujudga keltiradi. Ana shu tarzda ekologik qadriyatlar – ekologik ong, tafakkur, dunyoqarash, munosabatni qaror topa borishida ustuvor ahamiyat kasb etib boradi. Ekologik qadriyatlar insoniyat olamining tabiatga bo'lgan munosabatlarida normativ-baholovchi vosita sifatida maqomga ega bo'lgani uchun mavjud qadriyatlar tizimida o'ziga xos o'ringa ega bo'ladi.

Shu jumladan u estetik, milliy va umuminsoniy qadriyatlar bilan dialektik aloqadorlik va o'zaro bog'liqlikda mavjud bo'ladi. Ekologik qadriyatlar shakllanish darajasi bilan ekologik muammo yechimi orasida uzviy bog'liqlik mavjuddir.[5.783-794] Chunki ekologik qadriyatlar me'yor darajasida shakllanmagan holatlarda – ekologik muammoni hal etish murakkablashib boradi. Xulosa qilib aytganda ekologik qadriyatlar ekologik ong, tafakkur, dunyoqarash, munosabatlar o'rtasidagi o'zaro integratsiyani yanada chuqurlashtirib – muammoni hal etish jarayonida ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari ekologik qadriyatlar – inson va tabiat munosabatlaridagi obyektiv jarayonlar va subyektiv maqsadlarni muvofiqlashtirishda, lokal, hududiy, regional hamda global yondashuvlar orasidagi munosabatlarda o'ziga xos o'zgarishlarni ta'minlab, muammoni hal etishning yangi imkoniyatlarini ochib beradi.

Ekologik qadriyatlarni to'la ma'noda shakllantirish, yuqoridagilardan tashqari, olib borilayotgan ta'lim va tarbiya ishlaridagi sifat parametrlariga, shu jumladan, o'qitilayotgan fanlarning tarbiyaviy qirralariga qay darajada amaliy e'tibor berilayotganligi bilan bevosita bog'liqdir.

Shuning uchun ham ekologik ta'lim – tarbiya tizimida metodologik ma'noda ekologik qadriyatlarni shakllantirish, uni yangi sifat bosqichiga olib chiqish nazariy va amaliy ahamiyatga ega molik masaladir. Bu esa o'z-o'zidan kelajakda ijtimoiy ekologik idealni shakllantirishda ekologik qadriyatlarning maqomi yuqori ekanligidan darak beradi. Ekologik qadriyatlarning mohiyat va mazmuni fanlararo integratsiya jarayonlarining chuqurlashuvi, ilmiy bilimlar sintezining jadallashuvi tufayli ham muttasil tarzda boyib boradi.[3.67-72]

Hozirgi zamon ijtimoiy hayotida yangicha iqtisodiy hamda siyosiy tafakkurlar haqidagi fikrlar mavjud. Ular qatoriga ekologik qadriyatlar qaror topishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan yangicha ekologik tafakkurni shakllantirishning dolzarb tomonlariga e'tiborni kuchaytirish lozim. Qo'yilgan maqsadga erishishda shakllanayotgan yangi fan sohalari, shu jumladan, siyosiy ekologiya kabi fanlar tadqiqot doirasidagi ilmiy izlanishlarga urg'u berish ekologik barqaror jamiyatni barpo etishda ahamiyatga ega.

Bugungi kunda ekologik etika haqida fikr yuritar ekan, ko'plab mutaxassislar atrof-muhitni muhofaza qilishda barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash muhimligini ta'kidlaydilar. Ularning fikriga ko'ra, barqaror iqtisodiy rivojlanish iqtisodiy farovonlikni ta'minlashning asosi hisoblanadi. Ammo iqtisodiy farovonlik ijtimoiy sivilizatsiya va insonparvarlik qadriyatlarining asosiy masalalarini qamrab ololmaydi, va ekologik etikaning bir qator maqsadlarini chetda qoldiradi:

- tabiiy muhitning tarixiy davomiyligini saqlash;
- ekotizim muvozanatini saqlash;
- odamlarning umumiy tabiiy muhitini saqlash;

-kelajak avlodlar uchun resurslarni saqlash va boshqalar.

Ushbu maqsadlar orasida ba'zilar hatto barqaror iqtisodiy rivojlanish masalasiga zid kelishi ham mumkin. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, ekologik etika masalalarini barqaror rivojlanish doirasida emas, balki alohida o'rganish uchun ekologik etikaning umumiy va umumbashariy qadriyatlar tizimini shakllantirishimiz kerak.

XULOSA.

Birinchiidan, ekologik etika masalalariga alohida e'tiborning zarurligini ta'kidlab, biz atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikdan yuz o'girmoqchi emasmiz. Faqat, insoniyat faqat iqtisodiy rivojlanishga aloqador bo'lgan ekologik muammolarni hal qilish bilan cheklanmasligi kerak degan fikr tarafdorimiz. Shu o'rinda, P.Karryning ta'biri bilan aytganda, "ekologik axloq uchun shunchaki inson manfaatlarini aks ettiruvchi qadriyat emas, tabiat o'ziga xos qiymatga ega ekanligini tan olish kerak. Bu, albatta, insoniyatning qadr-qimmatini inkor etishni ham anglatmaydi... Ammo antropotsentrizmdan ekosentrizmga o'tish ekologik axloq uchun juda muhimdir".[2]

Ikkinchiidan, amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar, chora va tadbirlarga qaramasdan, hozirgi vaqtga qadar ekologik muammo yechimi bilan bog'liq masalalar to'la ma'noda hal etilgan deyish mushkul. Chunki, atrof-muhitni muhofaza qilish juda murakkab va keng qamrovli masala bo'lib, bu muammoning murakkabligi nafaqat odamlarning iqtisodiy farovonlikka intilishi va atrof-muhitni muhofaza qilishi o'rtasidagi ziddiyat bilan, balki uni hal qilishda ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish sharoitlari bilan chegaralanadi. Xususan, ekologik muammolarning paydo bo'lishi asosan sanoatlashuvni jarayoni bilan bog'liq. Odamlar tomonidan tabiiy resurslarni haddan tashqari ko'p iste'mol qilinishi natijasida sanoatlardan chiqayotgan ifloslanishlar asta-sekin kuchayib, atrof-muhitga jiddiy zarar yetkazishi, insonning ekologik muhiti, salomatligi va hayotiga xavf tug'dirishi kuzatilmoqda.

Uchinchiidan, atrof-muhit kundan-kunga vayron bo'lib, iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga, inson salomatligiga, ekologik sivilizatsiya qadriyatlariga jiddiy tahdid solayotgan bir davrda, ekologiyani muhofaza qilish masalasi ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada, xalqaro hamjamiyat 20 yil oldin atrof-muhitni muhofaza qilish muammolarini hal etish bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni muvofiqlashtirishga kirishib, ma'lum natijalarga erishgan bo'lsa-da,[4. 1853] umuman olganda, bu murakkab muammoni hal etish hali ham butun insoniyatning tinimsiz sa'y-harakatlarini talab etadi. Yuqorida aytib o'tilganidek, ekologik etika va iqtisodiy barqaror rivojlanish bir vaqtning o'zida, birgalikda ko'rib chiqilishi kerak.

ADABIYOTLAR

1. BURCHETT K. Anthropocentrism and nature //Attempt Reconcil. Teor. – 2014. – T. 34. – C. 119-137.
2. CURRY P. Ecological ethics: An introduction. – Polity, 2011.
3. IVES C. D., Kendal D. The role of social values in the management of ecological systems //Journal of environmental management. – 2014. – T. 144. – C. 67-72.
4. SPAHN A. "The first generation to end poverty and the last to save the planet?"-Western individualism, human rights and the value of nature in the ethics of global sustainable development //Sustainability. – 2018. – T. 10. – №. 6. – C. 1853.
5. WISEMAN M., Bogner F. X. A higher-order model of ecological values and its relationship to personality //Personality and Individual differences. – 2003. – T. 34. – №. 5. – C. 783-794.
6. БРАТАСЮК М.Г. Этно-национальнов отчуждение как философская проблема (историко-философский аспект): автореферат дис. ... доктора философских наук. - Тернополь, 1995. - 37 с.
7. Сохранит ли человечество человечность? Доклад Независимой комиссии по международным гуманитарным вопросам. – М.: Междунар. отношения, 1989. – 272 с. – Б. 25.

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000